

УДК 378.6.016.02: 51(574)

**ЫҚТИМАЛДЫҚТАРДЫ ЕСЕПТЕУДЕ «ЛАПЛАСТЫҢ ЛОКАЛЬДІК
ЖУЫҚТАУ ФОРМУЛАСЫ» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯ МҮМКІНДІКТЕРІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ**

ҚАДЫРБАЕВА БАҒДАГУЛ АХМАДИЕВНА

П.Ф.К.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

АХМАДИЕВА БАЛЖАН БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

оқытушы

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

АМАНБАЙ ӘМИНАСУЛТАН ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті физика, математика және информатика факультетінің 3-курс студенті, Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада ықтималдықтар теориясындағы Лапласстың локальдік жуықтау формуласының теориялық негіздемесінің практикалық қолданбалы мәселелері қарастырылады. Биномдық үлестірімді жуықтап есептеу мысалдары Excel бағдарламасы арқылы есептеліну жолдары баяндалады.

Тірек сөздер: Лаплас формуласы, ықтималдық теориясы, биномдық үлестірім, жуықтау, Excel бағдарламасы, ақпараттық технология.

Аннотация: В статье рассматриваются прикладные аспекты теоретического обоснования локальной аппроксимационной формулы Лапласа в теории вероятностей. Приводятся примеры приближённого вычисления биномиального распределения с использованием программы Excel.

Ключевые слова: формула Лапласа, теория вероятностей, биномиальное распределение, аппроксимация, Excel, информационные технологии.

Annotation: The article examines the practical applications of the theoretical foundation of Laplace's local approximation formula in probability theory. It provides examples of approximate calculations of the binomial distribution using Microsoft Excel.

Keywords: Laplace formula, probability theory, binomial distribution, approximation, Excel, information technologies.

Қазіргі заманғы білім беру кеңістігі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жедел дамуына байланысты түбегейлі трансформацияланып келеді. Пәнаралық кіріктіру, цифрлық құралдармен жабдықталған оқыту ортасы және білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту – заманауи педагогиканың басты стратегиялық бағыттарына айналуға. Осы үдеріс аясында математикалық білім берудің мазмұнын жаңғырту, теориялық ұғымдарды қолданбалы деңгейде меңгерту және цифрлық ортада есептеу машықтарын жетілдіру қажеттігі туындайды.

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде ақпараттық технология келесідей анықталады: «ақпараттық технология – ақпаратты өңдеуге арналған технологиялық элементтердің, құрылғылардың немесе әдістердің жиынтығы. Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік технологиялар негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау іс-әрекеттерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен техникалық құралдар кешені» [1].

Ақпараттық технология ұғымы тек техникалық құралдарды ғана емес, сонымен қатар, ақпаратты тиімді басқару мен өңдеуге бағытталған жүйелі тәсілдерді де қамтитыны және компьютерлік және телекоммуникациялық жабдықтардың, деректерді сақтау, өңдеу, тасымалдау және түрлендіруге арналған бағдарламалық-аппараттық кешендердің негізінде жұмыс істейтіні белгілі.

Қазақстандық ғалымдардың пікірінше, білім беру жүйесін ақпараттандыру келесідей өзекті бағыттарды қамтиды[2]:

- ақпараттық қоғам жағдайында білім мазмұны мен оның функционалдық міндеттерін, педагогикалық қызмет түрлері мен әдістерін жаңғырту;
- ақпараттық технологиялар мен цифрлық оқыту құралдарының шығармашылық қабілеттілік пен кәсіби бағдарлылықты дамытудағы оң ықпалы;
- ақпараттық технологиялардың тәрбиелік мәні;
- білім беру саласында мультимедиа-технологияларын қолдану мүмкіндіктерінің артуы;
- ақпараттық қоғам жағдайында үздіксіз білім беруді дамытудың жаңа формаларын енгізу;
- оқыту құралдарының электрондық үлгілерін кеңінен қолдану және жетілдіру;
- оқыту үдерісін қоғамның ақпараттық ресурстары негізінде дамыта оқыту ұйымдастыру;
- дәстүрлі және инновациялық оқыту тәсілдерін үйлестіре қолдану;
- оқу үдерісінің барлық сатыларында оқытушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру;
- білім беру ұйымдарын басқару мен педагогикалық қызмет сапасын бағалаудың жаңа әдістемелік модельдерін қалыптастыру;
- білім беру қызметтерін жаһандандыру және біріктіру үдерістерін қамтамасыз ету.

Зерттеушілер атап өткендей, білім беруді ақпараттандыру екі стратегиялық мақсатқа негізделеді. Біріншісі – ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдану арқылы білім беру қызметінің тиімділігін арттыру, екіншісі – ақпараттық қоғам талаптарына сай ойлау қабілеттеріне ие білікті мамандарды даярлау сапасын жоғарылату[3].

Ақпараттық технологияларды тиімді қолдану математикалық есептерді шығаруды орындаудағы автоматтандыруды қамтамасыз етумен қатар, студенттердің болашақ кәсіби әрекетіне немесе ғылыми-зерттеу қызметіне деген қызығушылығын арттырады, жеке тұлғаның кәсіби қызметте ақпараттық құралдарды қолдану біліктілігін арттыратыны сөзсіз. Кез келген есептің шешуін ақпараттық технологиялар құралдарының бірінің қолданылуымен жүзеге асырыла алады. Дегенмен, ойлау ауқымын кеңейтетін, теориялық білімді тереңдетуге бағытталған есептерді шығаруын ақпараттық технологиялар құралдарын қолданып орындау зерттеуді қажет етіп отырған мәселелердің бірі. Өйткені, ойлау ауқымын кеңейтетін, теориялық білімді тереңдетуге бағытталған есептерді шығаруды ақпараттық технологиялар құралдарының бірінің қолданылуымен орындату жеке тұлғаның кәсіби қызметте ақпараттық құралдарды қолдану біліктілігін арттырып қана қоймай, студенттердің ойлау қабілетін дамытады, білімдерін жетілдіреді. Бұл мақсаттарға жету жолдарын айқындау қазіргі таңда шешімін қажет ететін маңызды ғылыми-әдістемелік мәселелердің қатарында. Біздің зерттеулерімізде, студенттердің ойлау қабілетін дамытып, білімдерін жетілдіретіндей ақпараттық технологиялардың қолданылу мысалдары, барлық тұтынушыларға қолжетімді Excel бағдарламасының ықтималдықтар теориясындағы «Лапласстың локальдік жуықтау формуласы» тақырыбын оқытуда қарастырылады.

Математика курсының іргелі ұғымдарын меңгерту барысында есептер мен есептеулердің рөлі зор екені сөзсіз. Есеп - бұл субъектінің алдына қойған танымдық мақсатына жету жолындағы белгілі және белгісіз шамалар арасындағы байланысты анықтауға бағытталған әрекеті. Математиканы оқытуда есептерді тиімді шешу жолдарын ұйымдастыруда әдіскер-математиктердің (Г.Д.Балк, Г.А.Балл, А.Е.Әбілқасымова, т.б.) еңбектері үлкен рөл атқарады. Олардың зерттеулерінде математикалық есептер - білім мен іс-

әрекет тәсілін қалыптастырудың негізі, студенттердің логикалық ойлау қабілетін дамыту құралы ретінде қарастырылады[4,5,6]. Оның ішінде Б.А. Қадырбаева өз зерттеулерінде деңгейлік дамыта оқыту есептері ұғымына тереңірек талдау жасай отырып, бұл оқыту түрін білім беру стандарты шеңберінен шығатын, жоғары қабілетті оқушылардың жеке танымдық белсенділігін арттыру құралы ретінде қарастырады[7]. Ғалым оқушылардың өзіндік жұмыс жасау қабілетін дамытуға бағытталған деңгейлік оқытуды басқару алгоритмін ұсына отырып, оны келесідей кезеңдерге жіктейді:

- оқушылардың оқу әрекетіне деген ынтасын арттыру;
- танымдық қызығушылық пен қажеттілікті ояту;
- есепті шешудің жоспарын құра білу;
- күтпеген жағдайда жедел шешім қабылдап, есеп шығарудың тиімді тәсілін табу;
- аралық есептеулер барысында тиісті ережелер мен заңдылықтарды орынды қолдану;
- жаңадан табылған әдісті қолданып, есептің шешімін толық орындау;
- шешімнің дұрыстығын өз бетімен тексеру;
- қажетті жағдайда мұғалімнің көмегімен өз қатесін түзете білу.

Автордың пайымдауынша, аталған алгоритмді оқыту барысында жүйелі түрде қолдану - оқушылардың есепті тиімді, дербес және шығармашылық тұрғыда шығару қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде оқушылардың өзін-өзі бақылау, сыни тұрғысынан ойлау, логикалық тұжырым жасай білу дағдыларын жетілдіре отырып, оқыту үдерісін деңгейлік дамыта оқыту парадигмасына негізделген тиімді жүйеге айналдырады. Автордың келесі еңбектерінде «Ықтималдықтар теориясы» курсының тақырыптарын оқытуда студенттердің ойлау қабілеттерін дамытып, білімдерін жетілдіретіндей ақпараттық технология мүмкіндіктерінің қолданылуы ғылыми тұрғыда зерттеледі [8]. Бірақ Лапласың локальдік жуықтау формуласы секілді күрделі ықтималдық ұғымдарын меңгертуде студенттердің өзіндік жұмыс жасау қабілетін дамытатын есептер мысалы қарастырылмаған.

Біздің зерттеулерімізде ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәнін меңгертуде студенттердің ойлау қабілеттерін дамытып, білімдерін жетілдіретіндей «Лапласың локальдік жуықтау формуласы» тақырыбын оқытуда Excel бағдарламаларды қолдандық. «Лапласың локальдік жуықтау формуласы» тақырыбын оқытуда Excel бағдарламасының құралдарын қолдану арқылы оқу тиімділігін арттыру тәсілдері цифрлық педагогика мен математикалық модельдеу әдістерін сабақтастырудың ғылыми-әдістемелік негізінде ұсынылады. Лапласың локальдік жуықтау формуласы (1) үлкен көлемдегі сынақтар кезінде нақты ықтималдық мәнін есептеу қиын болған жағдайда қолданылатын, ықтималдық теориясындағы биномдық үлестірімді жуықтап есептеуге арналған аналитикалық әдіс екендігі белгілі.

$$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}} \quad (1)$$

мұндағы, n - сынақтар саны; p - сынақтағы оңтайлы оқиғаның ықтималдығы, $q = 1 - p$, k - сәтті оқиғалар саны.

Айтып өткеніміздей, әдетте курсты оқытуда жоғары оқу орындарында оқытушылар стандартты тәсілмен шығарылатын төменде берілгендей № 1 есепті қарастырады [9].

№1 есеп. Егер әрбір тәжірибеде A оқиғасының пайда болу ықтималдығы 0,25 тең болса, онда 243 тәжірибеде A оқиғасының дәл 70 рет пайда болу ықтималдығы қандай?

Есеп шарты бойынша мұндағы, $n = 243, k = 70, p = 0.25, q = 0.75$

Алдымен x айнымалысын жоғарыда көрсетілген (1) формула арқылы оның мәні 1,37 екендігі анықталады:

$$x = \frac{70 - 243 \times 0,25}{\sqrt{243 \times 0,25 \times 0,75}} = \frac{9,25}{6,75} = 1,37$$

Лаплас интегралдық функциясының мәндер кестесінен $\varphi(1,37) = 0,1561$ тең және есептің жауабы 0,0231 екендігі табылады:

$$P_{243}(70) = \frac{1}{\sqrt{243 \times 0,25 \times 0,75}} \times 0,1561 = 0,0231$$

Студенттердің ойлау қабілеттерін дамытып, білімдерін жетілдіретіндей келесі №2 есепті Excel бағдарламасының қолданылуымен баяндайық.

№2 есеп. Университетте республикалық ғылыми жобалар байқауына студенттер іріктеліп қатысады. Өткен жылдардағы статистика бойынша, әрбір студенттің байқауға сәтті іріктеу ықтималдығы 0,6. Байқауға 150 студент үміткер. Егер 7% ықтималдықпен студенттер іріктеуден өтсе, онда дәл қанша (k) студенттің іріктеуден өтуі мүмкін екенін анықтаңыз. Есептің шешуі: мұндағы, $n = 150$ - жалпы студент саны, $p = 0,6$ - бір студенттің байқаудан сәтті өту ықтималдығы, $q = 1 - p = 0,4$, $P_n(k) = 0,07$ - ықтималдық мәні.

$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k-np}{\sqrt{npq}}\right)$ арқылы есептің шешілуі:

$$0,07 = \frac{1}{\sqrt{150 \times 0,6 \times 0,4}} \varphi\left(\frac{k-150 \times 0,6}{\sqrt{150 \times 0,6 \times 0,4}}\right)$$

$$0,07 = \frac{1}{6} \varphi\left(\frac{k-90}{6}\right)$$

$$0,42 = \varphi\left(\frac{k-90}{6}\right)$$

Лаплас интегралдық функциясының мәндер кестесінен $\varphi(x) = 0,42$ болғандағы $x = 1.41$ тең екендігінен келесі есептеулер орындалады.

$$0,42 = \varphi(x), \quad x = 1.41$$

$$\frac{k-90}{6} = 1.41, \quad k = 98$$

Студенттердің ойлау қабілеттерін дамытып, білімдерін жетілдіретіндей есепті ақпараттық құралдарды қолдану мүмкіндіктерімен көрсетсек:

Есепті шығаруда Excel бағдарламасының мәзірінен

«формулы» → «математические» → «ФАКТР»

белсендендіріп, 1-суреттегі математикалық есептеулерді орындау командасы шақырылады.

Сурет 1. Математикалық есептеулерді орындау командасын шақыру

Келесі алгоритмде $n \times p$ және \sqrt{npq} мәндерін табамыз. Осы есептеуді орындау үшін функция жолында келесі формулалар енгізіледі:

$$=СУММ(B2*B3)$$

$$=C9 = СУММ(B2*C10)$$

Нәтижесінде төмендегі суретте бейнеленгендей C8 және C10 ұяшықтарында \sqrt{npq} автоматты түрде есептеледі (Сурет 2).

Сурет 2. Есеп шартына сәйкес \sqrt{npq} мәнін автоматты түрде есептеу

Келесі алгоритмде $P_n(k) \times \frac{1}{\sqrt{npq}}$ мәнін табымыз, есептеуді орындау үшін функция жолында келесі формула енгізіледі:

$$=СУММ(B5*C10)$$

Сурет 3. Есеп шартына сәйкес $P_n(k) \times \frac{1}{\sqrt{npq}}$ мәнін автоматты түрде есептеу

Нәтижесінде C13 ұяшықта $P_n(k) \times \frac{1}{\sqrt{npq}}$ мәні автоматты түрде есептеледі (Сурет 3).

Лаплас интегралдық функциясының мәндер кестесінен $\varphi(x) = 0,42$ болғанда $x = 1.41$ тең. Келесі алгоритмде k мәні табылады. Есептеуді орындау үшін функция жолында келесі формула енгізіліп:

$$=СУММ(B15*C10+C8)$$

Сурет 4. Есеп шартына сәйкес k мәнін автоматты түрде есептеу

Нәтижесінде есеп жауабы автоматты түрде C18 ұяшықта k мәні 98,46 сандық мәніне тең екендігі алынады (Сурет 4).

Қорытындылай келе, оқу үдерісінде зерттеуіміздегі мысалдар нұсқасында Excel бағдарламасын қолданып есептеулер ақпараттық технологияның тек қана ақпаратпен жұмыс істеудің құралы ғана емес, сонымен бірге білім беру жүйесінде оқыту үдерісін оңтайландыруға, автоматтандыруға және студенттердің ойлау қабілетін дамытуға бағытталған кешенді құрал ретінде қолданудың білім беру саласында тиімді екендігіне көз жеткіздік.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Информатика және компьютерлік техника/ Жалпы редакциясын басқарған – А.Қ.Құсайынов. – Алматы: «Мектеп» баспасы» ЖАҚ, 2002. – 456 бет.
2. Абдиев С. Математикалық статистика негіздері – Алматы, 2015.
3. Е.Ы. Бидайбеков, В.В. Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н. Исабаева, Б.Ғ. Бостанова «Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері» - Алматы, 2014
4. М.Б. Балк, Г.Д. Балк «Математика после уроков» Пособие для учителей. Издательство "Просвещение", Москва, 1971 г., 463 стр.
5. Балл Г.А. «Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект» 1994. – 184с.
6. Әбілқасымова А. Е. және т.б. Орта мектепте математика есептерін шығаруға үйретудің әдістемелік негіздері. – Алматы, 2004. – 125б.
7. Б.А. Қадырбаева. Математиканы деңгейлік дамыта оқыту үдерісінде оқушылардың өзіндік жұмыс жасау қабілетін жетілдірудің әдістемесі, канд.дисс.-Алматы, 2003,-118б.
8. Қадырбаева Б.А., Ахмадиева Б.Б. «Ықтималдықтарды қосу теоремалары» тақырыбын оқытуда ақпараттық технология мүмкіндіктерінің қолданылуы. Международный научный журнал IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION 15 февраля, 2025 г. Almaty, Kazakhstan Стр 53-58
9. В.Е.Гмурман «Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике». Москва, Высшая школа,1979 - 400с.